

ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROVAS DIGITAIS E O IMPACTO TECNOLÓGICO NO PROCESSO JUDICIAL

Érika Christina de Sousa Moreira¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

Este artigo analisa a validade das provas digitais e o impacto dos avanços tecnológicos no processo judicial brasileiro. A pesquisa destaca a crescente utilização de evidências digitais como mensagens eletrônicas, registros em redes sociais e documentos digitais e os desafios relacionados à sua autenticidade, integridade, cadeia de custódia e admissibilidade. Examina-se também a aplicação de legislações fundamentais, como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), bem como o papel da inteligência artificial e outras tecnologias emergentes no sistema de justiça. Conclui-se que a adaptação do ordenamento jurídico à realidade digital é essencial para assegurar a efetividade, a segurança jurídica e a celeridade processual.

Palavras-chave: Inteligência artificial no Judiciário. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Processo judicial. Provas digitais. Validade jurídica.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre Análise da validade das provas digitais e o impacto tecnológico no processo judicial. Ou seja, levando em consideração o impacto dos avanços tecnológicos no processo judicial esses que vem irrefutavelmente, cada vez mais presentes. Logo, é um tema de acentuada importância no atual contexto da transformação digital que está ocorrendo em nossa sociedade. Com a proliferação da utilização de meios eletrônicos para a criação, armazenamento e transferência de documentos, é importante compreender as implicações legais e assegurar sua eficácia no âmbito jurídico. Nesse caso, a introdução discute a importância do tema, explica a estrutura do trabalho que fornecerá uma visão geral dos principais pontos que serão abordados ao longo do texto.

É considerável nesse primeiro momento evidenciar a importância das provas digitais e o seu papel no contexto do processo judicial, destacando a relevância do tema diante dos progressos tecnológicos e o impacto que esses avanços afetam os processos judiciais. A contextualização do tema será fundamentada na evolução tecnológica e sua influência brutal no sistema judicial, destacando o crescente volume de informações digitais utilizadas como provas em processos legais, no entanto, tendo

¹ Nome do aluno, Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: erikamoreira@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor Especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br.

um desempenho influente no universo jurídico com o intuito de tornar o processo mais eficiente. Enfatiza Fernanda Bragança em seu livro (A justiça digital - 2021) “*A dinâmica da sociedade atual é marcada por uma maior celeridade e facilidade de acesso às pessoas e instituições graças à tecnologia. Essa ferramenta proporciona vantagens e gera desafios igualmente relevantes. e foi incorporada no sistema de justiça, o que gerou alguns impactos consideráveis*”. Pois Não restam dúvidas que as novidades trazidas pela tecnologia também têm sido de grande relevância, uma vez que agrega a otimização da produção de provas no processo judicial. Serão apresentados casos reais que ilustram a relevância do tema, evidenciando a necessidade de uma análise aprofundada da validade das provas digitais referente aos avanços tecnológicos e suas implicações legais. De acordo com a Emenda do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região TRT-2 - Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo: RORSum 1001785-87.2022.5.02.0014 - Inteiro Teo, para que uma prova digital seja considerada válida, ela deve atender a determinados critérios, como a autenticidade, fiabilidade e relevância. A Lei Nacional nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é um marco legal fundamental no Brasil para regulamentar o uso da internet e assegurar direitos dos usuários, bem como estabelecer deveres para os provedores de serviços de rede e conteúdo. A lei entrou em vigor em 23 de abril de 2014 e trata de diversos aspectos relacionados ao acesso e uso da internet no país, com ênfase em princípios como a privacidade, a neutralidade da rede, a liberdade de expressão e a segurança. assegura que os dados dos consumidores sejam tratados com transparência e segurança, fator essencial para a confiança na esfera judicial. e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), entrou em vigor em setembro de 2020 e tem como principal objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, garantindo maior transparência, segurança e controle sobre as informações dos indivíduos. A LGPD se aplica a qualquer pessoa ou organização que realize operações de coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais, sejam elas no Brasil ou fora do país, desde que ofereçam serviços ou produtos para indivíduos localizados no território brasileiro. A lei estabelece direitos para os titulares dos dados, como o direito à informação, ao consentimento explícito, à retificação, à portabilidade e à eliminação de dados, além de exigir a adoção de medidas de segurança para proteger essas informações contra acessos não autorizados e vazamentos. A LGPD também impõe responsabilidades para as empresas e organizações que tratam dados

personais, exigindo que adotem práticas transparentes e seguras. A autoridade responsável pela fiscalização e aplicação da lei é a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), que tem o poder de aplicar sanções, como multas e advertências, para quem descumprir suas disposições. A lei busca alinhar-se com outras legislações internacionais de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, promovendo uma abordagem mais rígida e ética em relação ao uso das informações pessoais, especialmente em um contexto cada vez mais digitalizado. Contudo, trazem princípios que podem influenciar a utilização de provas digitais, em termos de proteção de dados. Em síntese, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais representam avanços significativos na regulamentação do ambiente digital no Brasil.

O problema de pesquisa que aborda a análise de casos com o advento das tecnologias digitais e a crescente digitalização das interações sociais, surge a necessidade de uma análise crítica sobre a validade das provas digitais no contexto judicial. O problema central desta pesquisa reside na seguinte questão: “Como os avanços tecnológicos impactam a aceitação e a validade das provas digitais no processo judicial, considerando as questões nos desafios legais, éticos e técnicos associados. Nas últimas décadas, a evolução da tecnologia da informação e da comunicação transformou a forma como as provas são coletadas, armazenadas e apresentadas em juízo. A digitalização de documentos, a utilização de dispositivos móveis e a presença de redes sociais introduzem novas formas de evidência, mas também levantam questões complexas sobre sua autenticidade, integridade e admissibilidade. A legislação atual muitas vezes não acompanha o ritmo das inovações tecnológicas, resultando em lacunas jurídicas que podem comprometer a justiça.

A análise de casos sobre a validade das provas digitais tornou-se um tema central no contexto jurídico contemporâneo, especialmente com o crescimento colossal da tecnologia e da digitalização de informações. As provas digitais, que incluem desde e-mails e mensagens instantâneas, áudios e até registros de redes sociais e dados de dispositivos móveis, têm suas admissibilidades e relevâncias discutidas à luz dos princípios tradicionais de validade das provas. Como declara Didier Júnior, Braga e Oliveira (2018, p. 49), “os meios são as técnicas desenvolvidas para se extrair prova de onde ela jorra”. Pode-se expor que sistematicamente existem inúmeras maneiras de se provar um fato, nesse sentido encontra-se a importância do

meio de prova, cada fato pode ser provado através de muitos meios, porém, nem todos os meios de prova são juridicamente idôneos (DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2018). É crucial que o sistema judicial avalie não só a autenticidade e a fiabilidade das provas, mas também a sua origem e a cadeia de custódia, assegurando que não houve manipulação ou alteração. Tal cuidado é essencial para garantir que as decisões judiciais sejam fundamentadas em provas confiáveis e sólidas, refletindo a veracidade dos fatos. Além disso, os avanços tecnológicos impactam significativamente o processo judicial, exigindo uma adaptação constante das normas e práticas jurídicas. A utilização de ferramentas de análise de dados, inteligência artificial e blockchain, por exemplo, pode otimizar a coleta e a apresentação de provas, além de facilitar a gestão de processos judiciais. Contudo, esses mesmos avanços trazem desafios éticos e legais, como a necessidade de proteger a privacidade dos indivíduos e garantir que a tecnologia não comprometa o direito ao devido processo. Assim, a intersecção entre tecnologia e direito demanda uma reflexão contínua. Concluindo assim com a citação de Fabrício Rabelo Patury, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, especialista em Provas Digitais. “As provas digitais nascem para dar maior eficiência probatória ao processo, por atenderem a uma nova sociedade, digital e interconectada”.

A natureza básica desta pesquisa está focada no aprofundamento teórico e conceitual sobre a validade das provas digitais e os impactos das novas tecnologias no processo judicial. Ela busca expandir o conhecimento sobre as questões fundamentais que envolvem a admissibilidade das provas digitais, e o impacto tecnológico nos processos judiciais abordando conceitos e princípios relacionados à autenticação, integridade e aceitação. A pesquisa visa analisar a validade das provas digitais e o impacto das tecnologias emergentes no processo judicial, com foco nas implicações jurídicas, técnicas e éticas dessa nova forma de evidência. O objetivo é compreender como a evolução tecnológica altera o modo como as provas são coletadas, analisadas e aceitas nos tribunais, além de investigar os desafios e as possíveis soluções legais e práticas. A validade das provas digitais no processo judicial é um tema de crescente relevância no contexto da transformação digital das sociedades e do avanço das tecnologias da informação. Com o aumento do uso de dispositivos digitais para a coleta de evidências, a questão da autenticidade, integridade e admissibilidade dessas provas torna-se cada vez mais central nas disputas judiciais. Além disso, as novas tecnologias, como inteligência artificial,

blockchain e sistemas de criptografia, têm gerado impactos profundos nos procedimentos judiciais, exigindo adaptações tanto do ponto de vista técnico quanto legal. Esta pesquisa visa compreender a natureza da validade das provas digitais e os efeitos das inovações tecnológicas no processo judicial, abordando tanto os aspectos fundamentais (básicos) quanto os práticos (aplicados) dessa temática.

O presente projeto tem objetivo exploratório que oferece uma visão inicial e descritiva, enquanto o objetivo explicativo busca entender as causas e efeitos mais profundos relacionados ao tema. Juntas, essas abordagens contribuem para uma análise holística, tanto das práticas jurídicas atuais quanto das transformações que o sistema judicial enfrenta diante do avanço tecnológico. Como objetivo exploratório que visa investigar, de maneira preliminar e descritiva, o cenário atual da validade das provas digitais no contexto jurídico, com foco na análise do impacto da tecnologia no processo judicial. A natureza desse objetivo é exploratória porque busca compreender e analisar a dinâmica do uso das provas digitais nos tribunais, suas implicações legais, e a maneira como os profissionais do direito têm lidado com a incorporação das novas tecnologias no sistema judiciário.

Analisar, de maneira exploratória, a aplicação e os desafios relacionados à validade das provas digitais nos processos judiciais, com ênfase nas práticas jurisprudenciais atuais, a adaptação dos tribunais ao uso das tecnologias digitais e as questões envolvendo a autenticidade, integridade e admissibilidade das provas digitais em diferentes ramos do direito. O estudo buscará identificar as dificuldades enfrentadas pelos operadores do direito (juízes, advogados, promotores e peritos) ao lidar com as provas digitais e o impacto das tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e criptografia, na validação e no tratamento dessas provas.

Quanto à hipótese considera-se que a admissibilidade das provas digitais no processo judicial brasileiro depende diretamente da sua autenticidade, integridade e cadeia de custódia, de modo que os avanços tecnológicos, embora tragam maior eficiência e celeridade processual, também impõem novos desafios jurídicos, éticos e técnicos. Assim, a consolidação de marcos legais como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), somada ao uso de ferramentas como a inteligência artificial e a criptografia, pode contribuir para o fortalecimento da validade jurídica dessas provas, desde que aplicadas com rigor técnico e observância aos princípios do devido processo legal

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TEMA

2.1 Origem do Tema

A temática em discussão decorre da crescente transformação digital que impacta diretamente as relações sociais, econômicas e jurídicas. O aumento da utilização de meios eletrônicos para comunicação, armazenamento e transferência de informações trouxe ao Poder Judiciário novos desafios quanto à produção e análise de provas. Esse cenário é marcado pela necessidade de compreender como os avanços tecnológicos, aliados a legislações como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), influenciam a validade das provas digitais e sua aceitação nos tribunais. A relevância da temática também está associada ao crescimento dos crimes virtuais e à digitalização de processos, o que torna essencial discutir a efetividade, segurança e legitimidade das provas digitais no sistema jurídico brasileiro.

2.2 Conceito do Tema

O conceito do tema As provas digitais podem ser definidas como todas as informações de natureza eletrônica utilizadas para comprovar fatos em um processo judicial. Elas englobam e-mails, mensagens instantâneas, registros de redes sociais, arquivos digitais, áudios, vídeos, entre outros dados armazenados em dispositivos ou nuvem. Seu valor probatório depende da observância de requisitos como autenticidade, integridade e cadeia de custódia, que asseguram que o conteúdo não foi manipulado ou adulterado. No contexto jurídico, o conceito de provas digitais está intimamente ligado à evolução tecnológica e ao desafio de adaptar o ordenamento jurídico para garantir que esses meios de prova atendam ao devido processo legal e possam ser aceitos com a mesma legitimidade das provas tradicionais.

3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DO TEMA

3.1 Abordagem do problema da pesquisa

As questões pertinentes ao problema da pesquisa são discutidas sobre a análise de casos sobre o advento das tecnologias digitais e a crescente digitalização das interações sociais, surge a necessidade de uma análise crítica sobre a validade das provas digitais no contexto judicial. O problema central desta pesquisa reside na seguinte questão: “Como os avanços tecnológicos impactam a aceitação e a validade

das provas digitais no processo judicial, considerando as questões nos desafios legais, éticos e técnicos associados.

Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente digitalização das interações sociais e jurídicas, as provas digitais passaram a ocupar lugar de destaque nos processos judiciais. Entretanto, a utilização dessas evidências traz desafios quanto à sua autenticidade, integridade, admissibilidade e proteção de dados pessoais. A legislação brasileira, embora já tenha incorporado marcos relevantes como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), ainda apresenta lacunas diante da velocidade das inovações tecnológicas.

Itens relacionados ao problema: A autenticidade, integridade e cadeia de custódia como requisitos essenciais para a validade das provas digitais; A influência das legislações nacionais, especialmente o Marco Civil da Internet e a LGPD, na proteção e regulamentação do uso dessas provas; O papel das tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e criptografia, na coleta, análise e preservação das provas digitais; Os desafios éticos, jurídicos e técnicos enfrentados pelo sistema de justiça diante da crescente digitalização; A necessidade de adaptação do Judiciário para garantir segurança jurídica, efetividade e celeridade processual no uso das provas digitais.

3.2 A legislação que disciplina a temática

3.2.1 Posicionamento constitucional sobre a análise dos casos e a importância das provas digitais em diferentes esferas do direito.

- **NA ESFERA DO DIREITO DO TRABALHO:**

Nos dias atuais, não restam dúvida de que a inteligência artificial tem sido utilizada com mais frequência. E isto tem acontecido tanto nas relações de Trabalho, quanto no Poder Judiciário. A utilização da prova digital no Processo do Trabalho traz muitos pontos positivos, segundo juristas e especialistas. Em especial, a possibilidade de apresentação de dados consistentes e confiáveis sobre fatos controvertidos. As evidências colhidas nas redes sociais ou em outras plataformas digitais são um contraponto objetivo às informações passadas por testemunhas arroladas pelas partes.

Como forma de tirar proveito de todas essas vantagens, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC) tornou-se vanguardista ao criar, em maio de 2021, o primeiro núcleo país especializado em produzir provas por meios digitais na Justiça do Trabalho. Para a presidente do TRT 12, desembargadora Lourdes Leiria, “a sistematização na análise e no tratamento de dados das provas digitais pelo novo núcleo tende a reduzir o trabalho dos magistrados na instrução dos processos, liberando-os para que possam dar maior atenção a outras fases processuais, como a execução”.

Na fase de execução, as provas digitais podem contribuir em investigações sobre patrimônio e cadeia de responsabilidades. As inúmeras fontes de pesquisa, como bancos de dados das empresas, ferramentas de geoprocessamento, materiais publicados em redes sociais e até biometria, amplificam as possibilidades probatórias.

Roberto Masami Nakajo, juiz do trabalho, TRT 12º

As provas digitais têm se tornado cada vez mais relevantes no Direito do Trabalho, especialmente devido à crescente digitalização das relações laborais. Com a utilização de e-mails, mensagens instantâneas e plataformas de trabalho remoto, a quantidade de informações digitais geradas no ambiente de trabalho aumentou exponencialmente. Essas provas podem fornecer um contexto claro sobre a relação entre empregador e empregado, ajudando a esclarecer questões como assédio, cumprimento de normas e obrigações contratuais.

Um exemplo a ser citado é de um trabalhador chamado Dorival, abriu um processo contra a empresa que ele prestava serviço: IMPERIAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA, alegando que a reclamante (empresaz) nao havia efetuado os respectivos pagamentos, expondo tambem que o mesmo realizava horas extras e nao recebia. Sendo assim sem quais quer provas cabiveis pra provar. o juiz assim considerou que a empresa reclamante entao juntasses aos autos as provas que por vez digitais. Anexados as provas, comprovando que todos os respectivos pagamentos foram realizados, dado entao por causa das provas digitais o juiz determinou que o processo do sr. Dorival fosse indeferido e o mesmo a pagar para a empresa o valor acordado nos autos.

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região TRT-12
RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA: ROT 0002113-

71.2021.5.12.0020 – Ementa: PROVA OBTIDA POR MEIO DIGITAL. VALIDADE.

Nos termos do art. 225 do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho por força do art. 8º, § 1º, da CLT, as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. <p style="; display: inline; display: inline;" (TRT-12 - ROT: 00021137120215120020, Relator: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CASTRO, 1ª Câmara, Data de Publicação: 13/07/2022).

Por fim, diante o exposto para concluir um breve citação da Ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST e do CSJT. “o Fazer uso dessas tecnologias é aumentar a qualidade da prestação jurisdicional e da primazia da realidade. Essa iniciativa, ao lado da utilização de tantos outros sistemas eletrônicos mostram que a Justiça do Trabalho está na direção do futuro.

4. OS FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIAIS ADOTADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- **NA ESFERA DO DIREITO PENAL:**

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, por exemplo, a utilização de provas digitais tornou-se cada vez mais frequente, substancial e crucial para efeitos condenatórios. Notadamente, a relevância dessas provas é crescente, especialmente em crimes cibernéticos ou naqueles em que, ao menos, alguma “fase delitiva” tenha atravessado “caminhos digitais”; a exemplo de redes sociais, aplicativos de mensagens, dispositivos criptografados ou algum tipo de armazenamento em nuvem.

Em outras palavras, provas digitais são uma espécie de dados ou informações em formato eletrônico que podem ser utilizados para demonstrar a materialidade e a autoria de um fato “supostamente criminoso”, em um processo judicial. Contudo, a validade e a confiabilidade dessas provas dependem de um rigoroso controle sobre a cadeia de custódia; tema que ganhou destaque com a promulgação da Lei nº 13.964/2019. Chamado de pacote anticrime, o referido texto legal trouxe importantes

inovações ao Código de Processo Penal (CPP), incluindo dispositivos específicos sobre a cadeia de custódia das provas. Nessa linha, cita-se o artigo 158-A do CPP, que define a cadeia de custódia como:

Artigo 158-A do CPP: “O conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, desde sua obtenção até o descarte”.

A análise de provas digitais, por sua vez, exige uma abordagem técnica e cuidadosa, uma vez que a manipulação inadequada desses dados pode comprometer sua integridade e admissibilidade em tribunal. É fundamental que os profissionais do Direito, incluindo advogados e juízes, compreendam as especificidades das evidências digitais e a metodologia de sua coleta e análise. A formação contínua nessa área é essencial, dado que as ferramentas e técnicas estão em constante evolução, assim como as estratégias utilizadas por criminosos cibernéticos.

Logo a seguir analisaremos uma apelação criminal onde o autor do crime foi reconhecido pela vítima e tal delito gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Consta, finalmente, que, após serem analisadas as imagens das câmeras de segurança foi possível identificar o acusado como sendo o autor dos fatos, o qual responde por vários furtos na cidade. Precipuamente Materialidade consubstanciada em Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, registros fotográficos, filmagens de câmeras de segurança e, sobretudo, nas oitivas colhidas. Disse que posteriormente receberam um chamado de que a hamburgueria estava sendo furtada, mas ao chegarem no local o autor já havia se evadido; que acompanharam os vídeos das câmeras de segurança, situação.

APELAÇÃO CRIMINAL XXXXX20238120007 CASSILÂNDIA JURISPRUDÊNCIA • ACÓRDÃO • MOSTRAR DATA DE PUBLICAÇÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - recurso da defesa - furto qualificado - artigo 155, § 4º, i do cp - alegada insuficiência de provas - materialidade e autoria demonstradas - acervo probatório robusto e consistente - pleito absolutório afastado - condenação mantida - rompimento de obstáculo - ausência de laudo pericial - excepcionalidade à regra - registros fotográficos - prova oral - depoimentos e informações seguras consistentes - qualificadora mantida - prequestionamento - com o parecer, recurso conhecido e

improvido. - Despontando dos autos conjunto probatório robusto e consistente, em harmonia aos depoimentos das testemunhas, colhido sob o crivo do contraditório, com os relatos da vítima, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois indene a autoria e materialidade relativamente ao crime de furto qualificado praticado - Ainda que inexistente laudo pericial, cabível o reconhecimento da incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP quando além da prova oral colhida a respeito, o arrombamento resta evidenciado por meio de registros fotográfico do local violado, É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo as suas pretensões.

Finalizando no ponto de vista de Fabrício Rabelo Patury promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, especialista em Provas Digitais. “As provas digitais nascem para dar maior eficiência probatória ao processo, por atenderem a uma nova sociedade, digital e interconectada”.

Em geral, a jurisprudência penal do STF reconhece que prova digital válida exige comprovar autoria e integridade por meios técnicos (assinatura digital, hash etc.). Na ausência dessa comprovação, a prova pode ser anulada ou desconsiderada. Embora ainda não haja Súmula específica da Suprema Corte, é consolidado que a cadeia de custódia e documentação metódica são essenciais à autenticidade. Por consequência, provas digitais sem adequada comprovação de manutenção da integridade (por exemplo, ausência de registro dos procedimentos periciais) tendem a ser consideradas nulas ou sem eficácia. De resto, a relevância e pertinência da prova digital seguem as mesmas regras das demais provas: deve ter relação direta com os fatos em discussão.

4.1 O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS

O Posicionamento dos Tribunais Estaduais sobre a Validade das Provas Digitais e o Impacto Tecnológico no Processo Judicial Com o avanço das tecnologias da informação, os tribunais estaduais brasileiros vêm enfrentando o desafio de analisar a validade jurídica das provas digitais e os reflexos da transformação tecnológica no processo judicial. A matéria é regulada principalmente pelo Código de Processo Civil, que em seu art. 369 admite “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa”. No âmbito penal, o Código de Processo Penal, em especial o art. 158-B, reforça a importância de métodos que assegurem a integridade da prova digital.

4.1.1 A ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DIGITAIS

Os tribunais estaduais têm consolidado entendimento de que documentos digitais como e-mails, prints de conversas em aplicativos de mensagens, registros eletrônicos e capturas de tela podem ser admitidos como prova, desde que acompanhados de garantias mínimas de autenticidade.

Nesse contexto, destaca-se a utilização da ata notarial como instrumento capaz de conferir fé pública às provas digitais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já decidiu que a ata notarial supre a necessidade de nova audiência para produção de prova oral, reconhecendo sua força probatória na certificação de conversas em aplicativos de mensagens³. Esse posicionamento evidencia uma tendência à valorização da prova documental eletrônica em substituição à prova testemunhal.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) tem reiteradamente admitido a validade de registros eletrônicos quando apresentados com comprovação de sua origem e integridade. Em julgados recentes, o tribunal reconheceu a força probatória de mensagens extraídas de aplicativos e certificadas em ata notarial, entendendo que tais elementos constituem meios idôneos de convencimento do juiz.

4.1.2 IMPACTO TECNOLÓGICO E EFICIÊNCIA JUDICIAL

A incorporação das tecnologias da informação nos processos judiciais não se limita à aceitação de provas digitais, mas impacta a própria dinâmica da atividade jurisdicional. O processo eletrônico, regulamentado nacionalmente pelo Conselho

Nacional de Justiça, já é realidade em todos os tribunais estaduais, permitindo maior celeridade, redução de custos e ampliação do acesso à justiça.

Além disso, decisões recentes dos tribunais estaduais ressaltam que a tecnologia deve servir como instrumento de eficiência e efetividade na prestação jurisdicional. Nesse ponto, o TJSP destacou que registros digitais provenientes de sistemas empresariais ou bancários possuem relevância probatória quando demonstrada sua integridade técnica, reforçando a importância da tecnologia no combate a litígios infundados e na busca por decisões mais justas.

Os tribunais estaduais, via de regra, A construção das provas no NCPC não se encontra dentro de um inventário taxativo, já que se entende que o meio de prova deve ser juridicamente idôneo, podendo, portanto, ser um meio atípico.

O Código Civil, no entanto, elenca em seu art. 212 os meios e formas de provas possíveis de serem utilizados nesta matéria:

Art.212, CC. Salvo a negócio que impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

- I- Confissão;
- II- Documento;
- III- Testemunha;
- IV- Presunção;
- V- Perícia.

No entanto, nos explicita Paulo Osternack, esses meios elencados no Código Civil não prejudicam o entendimento do NCPC de que é possível a produção de provas atípicas:

De outro, diante do comando do art. 369 do CPC, que demonstra a evolução do nosso Direito em tema de produção de provas em juízo, é plenamente possível a utilização de outros meios de prova, além daqueles previstos no Código Civil, para a elucidação dos fatos em juízo. Admitem-se as chamadas provas atípicas. Não se cogita, por isso, nenhuma repercussão, no particular, do Código Civil na legislação processual. (AMARAL, 2015, p.90)

No Código de Processo Civil os artigos 385 - 484 encontram-se o que se convencionou chamar de provas típicas do processo civil, sendo consideradas provas típicas as que sejam tradicionalmente utilizadas dentro do processo civil, conforme prevê a legislação. São elas: Ata Notarial, Depoimento Pessoal, Confissão, Prova

Documental, Exibição de documento ou coisa, Prova Testemunhal, documentos eletrônicos, Prova Pericial, Inspeção Judicial e Prova. Sendo assim a análise de uma ementa constitucional:

TJ-MG - Agravo de Instrumento XXXXX20238130000

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ARQUIVO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PERDIDO - NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - DESNECESSIDADE - ATA NOTARIAL - POSSIBILIDADE. A realização de prova oral por ata notarial é meio de prova que possui previsão expressa no CPC e se presta a provar a existência e o modo de existir de algum fato. Considerando que o arquivo da audiência de instrução foi perdido, que a atividade notarial se reveste de fé pública e que, a princípio, não haverá prejuízo à defesa das partes, não há qualquer óbice para a produção da prova testemunhal por meio da ata notarial, em substituição à tomada dos depoimentos em juízo. Sendo suficiente para a formação da convicção do julgador a produção de ata notarial, desnecessária a nova designação de audiência de instrução para oitiva de testemunha.

Contudo, é importante observar a forma como essas provas são apresentadas no processo, respeitando os procedimentos legais e as regras de admissibilidade, como a relevância, a veracidade e a legalidade das provas produzidas. A análise cuidadosa desses elementos ajuda a construir uma estratégia sólida para a defesa ou acusação no âmbito judicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo científico, exploramos a evolução da admissibilidade das provas digitais no âmbito judicial e o impacto da transformação tecnológica nos processos judiciais. As pesquisas demonstram que os tribunais estaduais têm adotado uma postura cada vez mais favorável à aceitação dessas provas, desde que acompanhadas de garantias de autenticidade, como a ata notarial, e que a tecnologia vem sendo um vetor de eficiência e celeridade processual.

Observou-se que a inserção de meios tecnológicos na atividade jurisdicional ampliou as possibilidades probatórias, mas também trouxe novos desafios quanto à legitimidade, à integridade e à admissibilidade desses elementos.

Conforme ressalta Didier Jr. (2018), o sistema probatório brasileiro deve estar aberto a novas formas de prova, desde que compatíveis com os princípios constitucionais e processuais, o que justifica a aceitação das provas digitais no processo. Marinoni e Arenhart (2005) também destacam que a função do direito probatório é assegurar ao magistrado elementos idôneos para a formação do convencimento, sendo indiferente que tais elementos sejam de natureza física ou digital, desde que cumpram requisitos de autenticidade e confiabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais estaduais tem reforçado a relevância da ata notarial como meio de conferir fé pública a registros digitais, como conversas em aplicativos de mensagens, e de garantir sua utilização como prova legítima nos autos. Diana Paola (2014) já indicava que a validade jurídica dos documentos digitais depende diretamente de sua certificação e preservação da integridade, apontando para a necessidade de mecanismos técnicos que sustentem sua autenticidade.

Paralelamente, verificou-se que os impactos tecnológicos transcendem a esfera probatória e se projetam sobre a própria estrutura do processo judicial. Calcini (2021) observa que as inovações tecnológicas já moldam o futuro da Justiça do Trabalho, trazendo tanto oportunidades de celeridade e eficiência quanto desafios relacionados à proteção de dados pessoais e à manutenção da segurança jurídica. Nessa mesma linha, Yoshida, Carraro e Filgueiras (2023) ressaltam que a experiência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região evidencia o papel das ferramentas digitais na busca pela efetividade processual e eficiência judicial, ampliando o acesso à justiça e fortalecendo a atuação jurisdicional.

Constata-se, portanto, que a jurisprudência e a doutrina caminham para a consolidação das provas digitais como meio legítimo e eficaz no processo judicial, desde que acompanhadas de instrumentos que assegurem sua autenticidade e integridade. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) surge como marco fundamental nesse processo, impondo limites e orientações para o tratamento de dados pessoais no âmbito judicial, de forma a equilibrar inovação tecnológica e proteção de direitos fundamentais.

Em síntese, conclui-se que a validade das provas digitais e o impacto da tecnologia no processo judicial representam não apenas um desafio, mas também uma oportunidade de modernização da justiça brasileira, capaz de conciliá-la com as demandas de uma sociedade cada vez mais digital. Trata-se de um caminho que exige atualização constante dos operadores do direito, reflexão crítica e compromisso com os princípios constitucionais, a fim de assegurar que a inovação tecnológica se converta em instrumento de fortalecimento da justiça, e não em risco à segurança jurídica.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/ CPP-Decreto-lei-N-3.689-de-03-de-Outubro-de-1941#art-158B>. Acesso em: 30 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Art. 212. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10715792/artigo-212-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002>. Acesso em: 30 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 30 nov. 2024.

CALCINI, Fernanda. Os impactos das inovações tecnológicas e a Justiça do Trabalho do futuro. Disponível em: https://basis.trt2.jus.br/bitstream/handle/123456789/15520/calcini_impactos_inov_a%C3%A7%C3%B5es_tecnologicas.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 30 nov. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <https://www.trf3.jus.br>. Acesso em: 30 nov. 2024.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PERDIDO - NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - DESNECESSIDADE - ATA NOTARIAL – POSSIBILIDADE. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mg/1713232950>. Acesso em: 30 nov. 2024.

DAS PROVAS ATÍPICAS. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/art-369-parte-ii-arts-369-a-380-comentarios-ao-codigo-de-processo-civil-artigos-369-ao-380/1212797171>. Acesso em: 30 nov. 2024.

DIANA PAOLA. A validade jurídica dos documentos digitais. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Diana-Paola-4/publication/265820751_A

[Validade juridica dos documentos digitais/links/57914c1c08ae108aa040258f/A-Validade-juridica-dos-documentos-digitais.pdf](#). Acesso em: 30 nov. 2024.

DIDIER JUNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil – v.2 – Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. 2024.

DIDIER JUNIOR, Fredie et al. (Org.). Provas. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

EMENDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (TRT-2). Recurso Ordinário – Rito Sumaríssimo: RORSum 1001785-87.2022.5.02.0014. Inteiro teor. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/trt-2/1506907770>. Acesso em: 30 nov. 2024.

JUSTIÇA DIGITAL E IMPLICAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: solução on-line de conflitos e desjudicialização. E-book. Disponível em: <https://editorathoth.com.br/produto/ebook/justica-digital-implicacoes-sobre-a-protecao-de-dados-pessoais-solucao-online-de-conflitos-e-desjudicializacao/441>. Acesso em: 30 nov. 2024.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. v.5, t.1. São Paulo: RT, 2005.

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO. Passo Fundo, v. 20, n. 1, e5020, jan.-abr. 2024. ISSN 2238-0604.

VALIDADE JURÍDICA DAS PROVAS DIGITAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/31038/5/Artigo_Evidencias_digitais_no_PAD.pdf. Acesso em: 30 nov. 2024.

YOSHIDA, Cym; CARRARO, Flávia Luciane; FILGUEIRAS, Lucas Vinícius Lopes. Os avanços na busca da efetividade do processo e da eficiência da atuação judicial: a experiência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 2023. Disponível em: <https://revista.trf3.jus.br>. Acesso em: 30 nov. 2024.